
ESPACIO SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y POBLACIÓN VULNERABLE. UN ABORDAJE ANTROPOLÓGICO DE LAS INICIATIVAS DE LA HOSPEDERÍA SAN ALBERTO HURTADO, SUS VÍNCULOS CON EL ESTADO Y CON LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Magdalena Melina Tula^a

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es analizar las políticas públicas orientadas a las personas en situación de calle en el conurbano bonaerense, específicamente en la localidad de San Miguel; y el vínculo que puede existir con las iniciativas nacidas desde las organizaciones de la sociedad civil. La metodología elegida para llevar esto a cabo se basa en un sistemático trabajo de campo en dependencias públicas y en las organizaciones elegidas, en este caso la Hospedería San Alberto Hurtado, que implica observación participante y la realización de entrevistas semi estructuradas a referentes claves. A partir de ello, se sistematizan algunos resultados sobre la forma de trabajo con la población objeto y la cotidianidad de las personas en situación de calle en el circuito asistencial.

PALABRAS CLAVE: personas en situación de calle; políticas públicas; conurbano bonaerense; circuito asistencial.

ABSTRACT

The objective of this paper is to analyze public policies aimed at homeless people in the *conurbano bonaerense*, specifically in the town of San Miguel; and the link that may exist with initiatives born from civil society organizations. The methodology chosen to carry this out involves systematic fieldwork in public agencies and in the chosen organizations, in this case, the Hospedería San Alberto Hurtado, as well as participant observation and semi-structured interviews with key referents. From this, some results are systematized on the way of working with the target population, the daily life of homeless people in the care circuit.

KEYWORDS: homeless people; public politics; conurbano bonaerense; care circuit.

Manuscrito final recibido el día 19 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 10 de octubre de 2022.

^a Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puan 480 (CP1406), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. tulamaguy@gmail.com

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo¹ me propongo analizar la problemática de personas en situación de calle en el conurbano bonaerense, específicamente en la localidad de San Miguel, enfocando en el circuito asistencial como espacio social (Bourdieu, 1990). A partir de ello, reconstruiré aspectos que hacen al tema, teniendo en cuenta lo político, lo contextual y la relación de las personas en situación de calle con el espacio. Este desarrollo surge de la investigación que vengo llevando adelante como parte de la elaboración de mi tesis de licenciatura en antropología.

Cabe destacar que, si bien existe un amplio abanico de trabajos que recorren y recuperan la cuestión de personas en situación de calle, estos están anclados en un territorio específico: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma, este inicial acercamiento, desde una territorialidad que se encuentra vacante como es la provincia de Buenos Aires, aportará novedades, que serán desplegadas con mayor profundidad en la tesis. Los referentes empíricos a examinar, incluyen: la Ley Provincial N° 13.956/2009 “Programa Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”; la propuesta de la Hospedería San Alberto Hurtado -ubicada en dicha localidad- que trabaja con la población en cuestión; y algunos espacios dependientes de la municipalidad como La Casona, también destinado a la atención de las personas en situación de calle, con un enfoque más asistencial y anclado en la urgencia, pues su tarea se basa en brindar comida, baño y ropa, entre otras. El trabajo de campo, que comenzó en junio de 2021 y aún continúa, se basa en las técnicas de observación participante y de entrevistas semi estructuradas. Este estuvo sometido a las dificultades propias de la pandemia por Covid-19, lo que generó, entre otras cosas, que los encuentros estuvieran mediados por, y supeditados a, las distintas medidas protocolares

que se fueron determinando. Sin embargo, aun con estas dificultades, se pudo mantener un trabajo continuo que permitió acceder a información valiosa y cargada de significados.

Los interrogantes que surgen y en los que buscamos indagar son: ¿cómo se vincula, cómo caracteriza y nominaliza el Estado a las personas en situación de calle?, ¿cómo se relaciona el Estado con las propuestas nacidas en los territorios?, ¿cómo construyen las personas en situación de calle su cotidianidad con el espacio?, ¿qué mecanismos utilizan para apropiarse de él o significarlo?

BREVE RESEÑA DEL TEMA

La problemática de las personas en situación de calle es una de las expresiones de mayor vulnerabilidad social, política y económica, anclada en un escenario marcado por la inestabilidad generalizada. En Argentina, puede comprenderse como producto de la decantación de las políticas neoliberales de la década de 1990. Aunque data desde la crisis del Estado de Bienestar, se acentuó en dicho momento y aún más con el estallido de 2001 (Boy & Perelman, 2008; Perelman, 2015; Rosa, 2010).

Frente a la presencia de miles de personas arrojadas a pasar el día y la noche a la intemperie, la agenda estatal se hizo eco de la situación. Las políticas públicas, siguiendo a Danani (1996), son modelos verticales de diseño y definición de población-objeto, contenidos en un momento histórico específico y siendo su expresión. En consecuencia, las políticas caracterizadas por la descentralización, el asistencialismo y la focalización intentaron dar respuesta a las cuestiones más urgentes que sucumben alrededor de las personas en situación de calle (Coraggio, 1999; Halperin & Vinocur, 2004).

Por otra parte, el traspaso de responsabilidades a los gobiernos locales² no fue acompañado

¹ Una versión previa de este trabajo fue desarrollada en el marco del seminario de grado “Miradas socio-antropológicas sobre el espacio social; problemáticas actuales: la tierra, la vivienda y el consumo” a cargo de Claudia F. Guebel (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires).

² Vinculado al proceso de reforma del estado y redefinición de su relación con la sociedad en las últimas décadas del siglo XX. En dicho proceso, asumen mayor protagonismo los gobiernos locales, en conjunción con la sociedad civil, las organizaciones y actores no estatales en la organización y gestión de políticas públicas.

adecuadamente con elementos/recursos económicos ni de gestión. Actualmente, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde existe la mayor cantidad de dispositivos dirigidos a responder a las necesidades y urgencias de las personas en situación de calle, como el Buenos Aires Presente (BAP), sistema de paradores y hogares, etc., bajo el amparo de la Ley N°3.706/2010. En cambio ¿qué ocurre en la provincia de Buenos Aires? Si bien existe la Ley Provincial N° 13.956 de 2009 como marco legal, esta no solo se reglamentó dos años después (2011), sino que comenzó a ejecutar su presupuesto recién en el año 2022. Son muy pocos los gobiernos locales, de las distintas intendencias y localidades, que reparan en el tema y mayormente dependen de la buena voluntad de las ONG's, organizaciones políticas, sociales y/o civiles la respuesta y confección de mecanismos que atenúen la emergencia de vivir en la calle (Rofman, González Carvajal & Anzoategui, 2010).

El Gran Buenos Aires, la porción territorial del país con mayor densidad poblacional, con un total de 17.875.743 personas (INDEC, 2022) es concebido como la metrópoli que creció por fuera de los límites de la avenida General Paz, una región fragmentada de la capital y amenazante hacia la misma. Se trata de un territorio que guarda incógnitas propias, desde su nombre, su contraste y sus representaciones polarizadas con el centro, y su identidad como región, además de tener vida propia y significados sociales y culturales locales con fuertes reivindicaciones (Gorelik, 2015). Desde su periodo expansivo (siglo XIX-1970) y post expansivo (1970-1990) quedó demarcado por una elevada y creciente heterogeneidad. El quiebre socioespacial amplió la brecha entre sectores, siendo los desfavorecidos más vulnerables en la estructura de oportunidades y degradando sus reglas de convivencia (Suárez & Palma Arce, 2010).

En el caso específico de la localidad de San Miguel, es la cabecera del departamento homónimo ubicado al noroeste del conurbano bonaerense, habiendo sido hasta 1994 parte del partido de General Sarmiento, junto a Malvinas Argentinas y José C. Paz. A nivel político, es muy inestable por la falta

de liderazgos afianzados y por conflictos latentes entre fuerzas políticas, lo que dificulta la autonomía jurídica y económica para formular políticas de manera endógena. A nivel socioeconómico, se caracteriza por una gran segregación residencial y una polarización social por la existencia de “islas” de alto nivel adquisitivo por un lado (Rofman, González Carvajal & Anzoategui, 2010) y, por el otro, sectores populares y desfavorecidos.

En relación a la hospedería, que trabaja con personas en situación de calle, fue inaugurada en el año 2013. La idea principal de su creación fue del padre Francisco Occhiuzzi, junto con Cáritas San Miguel y Fundación Manos Abiertas; y se estableció en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Humano y Social y la Coordinación de Políticas Territoriales del poder municipal, al mando del intendente Joaquín de la Torre, (SMNoticias, 2013). En sus comienzos, apuntaba a atender a hombres mayores de 25 años y a darles alojamiento, comida, posibilidad de bañarse y de lavar sus pertenencias en horario nocturno (de 20 h a 8 h), siendo un centro barrial en la otra mitad del día. Actualmente funciona como hogar, donde viven 27 hombres (Registro de campo, San Miguel, junio de 2021). Al tener convenio con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), al mismo asisten personas con tratamiento ambulatorio junto con las que viven allí que también tienen problemas de consumo. En términos porcentuales, 75% tienen vivencia en calle y problemas de consumo, y 25% vivencia en calle (Registro de campo, San Miguel, agosto de 2021).

REFLEXIÓN TEÓRICA

Una mirada ampliada sobre la situación de calle Para comprender de una forma integral la problemática de personas en situación de calle, debemos considerar que la misma engloba múltiples aristas que desbordan el componente habitacional, siendo el aspecto familiar, de salud mental, laboral, educacional, de adicciones, violencia de género, escape a circunstancias de encierro, entre otros, factores que también repercuten en ella (Palleres, 2009; Biaggio, 2015). Por otra parte, se inserta casi en su totalidad en un

espacio puntual, la ciudad, bajo una dinámica urbana y cosmopolita, donde inciden la alta demografía, la urbanización avanzada y la estrategia comercial. Así como sostiene Wacquant cuando plasma la idea del “nuevo régimen de marginalidad urbana” (2001, p. 167), la modernidad desenfundada tiene su contracara en el ascenso de la desigualdad y la pobreza en el espacio urbano, siendo allí donde podemos encontrar a las personas en situación de calle: en esa contracara, del lado de la segregación y la marginalidad.

Esta nueva marginalidad es alimentada por cuatro lógicas (Wacquant, 2001): la dinámica macrosocial; la dinámica económica y la transformación cualitativa y cuantitativa del mercado laboral; la dinámica política; y la dinámica espacial. En adelante, examinaremos cada una de estas lógicas vinculándolas con aspectos específicos del caso bajo análisis.

La primera se relaciona directamente con la oposición binaria entre opulencia y miseria, mencionada con anterioridad, siendo las personas en situación de calle una expresión de recesión. La segunda refiere a la expulsión de sus filas de aquellos proletarios con baja calificación y/o formación. Según mencionan las mismas personas en situación de calle, obtener una fuente laboral es una de las cuestiones que más anhelan, no solo como fuente de recursos sino por la recuperación de su dignidad y como una forma de contribución (Registro de campo, San Miguel, agosto de 2021). Desde la hospedería se alienta a que consigan un trabajo o generen un microemprendimiento (Registro de campo, San Miguel, junio de 2021). Algunos muchachos³ consiguen “changas”, vinculadas a un oficio, mientras otros generan alguna fuente de ingreso como, por ejemplo, hacer pan en las mismas instalaciones. Salen a venderlo por la zona, como en la plaza, o en el tren (Registro de campo, San Miguel, agosto de 2021). Se destaca que aquellos que consiguen “changas” son hombres grandes, y los que generan microemprendimientos son más jóvenes. Si bien se encuentra esta instancia

de diferencia generacional, comparten el hecho de que, mayormente, la inserción al mercado laboral formal no es certera.

Por otra parte, las lógicas restantes tendrán más protagonismo. Siguiendo el orden, la tercera, la dinámica política, refleja la decisión del Estado respecto de quién queda al margen de los lineamientos del bienestar. A partir de la confección de políticas públicas (como la Ley N° 13.956/2009 de la Provincia de Buenos Aires), el Estado se encarga de definir las características de estas personas, circunscribe instrumentos para abordarlas y, de esta forma, etiqueta una realidad social, marcando con ello las fronteras con el resto de la comunidad. En consecuencia, se precisa un adentro y un afuera, ya que mayormente los criterios utilizados descansan en las carencias (Bachiller, 2008) y en las clasificaciones sociales según el espacio, la distancia social y física (Van Gennep, [1909]1986).

La última lógica, la dinámica espacial, se caracteriza por la concentración y acumulación de la marginalidad en espacios específicos. Puede encontrarse relación entre la marginalidad espacial y la ubicación de la hospedería. Apenas a dos cuadras de la estación de San Miguel del ferrocarril San Martín, el flujo de transporte y personas es constante y abundante. Sin embargo, la institución se localiza específicamente cruzando el paso a nivel de la calle Tribulato, lugar con galpones, algunos depósitos, locales partidarios y casas bajas. No es un espacio tan vistoso como el centro, ubicado apenas a tres cuadras (Registro de campo, San Miguel, agosto de 2021). Como sostiene Biaggio (2014), el paisaje inmediato que rodea, en este caso a la hospedería, presenta características que se contraponen a la opulencia, dinámica y arquitectura del cercano centro de San Miguel. Las personas en situación de calle, habitan y transitan este sitio y sus alrededores, trazan recorridos entre la hospedería, el comedor de Cáritas, las escuelas, el hospital municipal, etc. Ocupan un lugar dentro del paisaje urbano, construyen su propio mapa dentro del circuito asistencial, desde el cual fabrican su cotidianidad a partir de los recursos, los intercambios y los diversos recorridos que cada persona decide transitar.

³ Término coloquial utilizado por agentes y trabajadores de los espacios que hacen al circuito, en referencia a los hombres que recorren y habitan cada uno de ellos.

Elementos políticos que interactúan con la cuestión de las personas en situación de calle

El espacio social, siguiendo a Bourdieu (1990) es donde los agentes definen sus posiciones respecto al capital que poseen, como poderes dentro del campo, jugando un rol fundamental para obtener algún tipo de beneficio dentro del mismo. En el caso en cuestión, podemos entender al circuito asistencial como un espacio social, siendo que se trata de una alternativa al paso cotidiano por la calle, una red de dispositivos privados y públicos que las personas alternan, ideando un pasaje por el mismo para satisfacer sus necesidades y urgencias (Palleres, 2010; Rosa, 2011). En este circuito, se manifiestan las posiciones del Estado, sus agentes, los referentes y/o voluntarios de las organizaciones sociales y civiles, y de las mismas personas en situación de calle.

En consonancia, Bourdieu (1990) propone entender al espacio social como campo de fuerzas, donde las luchas se dan en torno al reconocimiento y legitimidad de las nominaciones. Esta lucha es desigual, pues aquel que posee mayor capital social, económico, político y simbólico, es capaz de imponer su punto de vista. El Estado es el que posee este monopolio. En la provincia de Buenos Aires, es con la Ley N° 13.956/2009 que impone o trata de delimitar las características de las personas en situación de calle, así como dispositivos para sopesar la vivencia en calle. En primer lugar, define a las personas en situación de calle como “aquellas que carecen de residencia, pernoctando diariamente a la intemperie y/o que se encuentran en una situación socio-familiar vulnerable, sin ingresos, ni trabajo y, en situación de exclusión social” (Ley N° 13.956/2009, Artículo 2°).

Así como el Estado tiene la legitimidad de definir, también propone objetivos y funciones anclados en el Programa de Asistencia Integral. Desde la localización, empadronamiento, asistencia médica, alimentaria y habitacional como objetivos (Artículo 3°), y funciones relacionadas, como el detectar casos de adicciones, brindar alojamiento temporario, fomentar convenios con empresas y organismos privados y públicos para facilitar la implementación del programa, promover la participación ciudadana como voluntariado, y promover y difundir los derechos civiles, políticos

y sociales de la población en cuestión (Artículo 4°). De esta forma, el proceso de designar y con ello construir dispositivos y diagramas de acción, está permeado desde un principio por algo más amplio. Como sostiene Bachiller:

nombrar es sinónimo de generar identidad, de recortar y etiquetar una realidad social hasta entonces amorfa. La delimitación de tales fronteras conceptuales frecuentemente equivale a un proceso de estigmatización, a la formación de categorías de seres humanos etiquetados por sus carencias (2008, p. 17).

La hospedería, por su parte, también tiene su posición dentro del espacio social. A partir de entrevistas realizadas por los profesionales (trabajadores sociales, psicólogos, etc.) previas al ingreso a la misma - que son un diagnóstico social y son llamadas “informe social”- se reconocen las distintas necesidades de las personas que llegan allí. Estas pueden tratarse de cuestiones laborales, familiares, de consumo problemático, etc. A partir de ello se actúa, teniendo como objetivo principal la reinserción social, además de la revinculación familiar si fuese posible y la posibilidad de generar una fuente de ingresos o conseguir trabajo (Registro de campo, San Miguel, junio de 2021). Se puede decir que a partir de los hallazgos que se manifiestan en las entrevistas, la hospedería ofrece múltiples denominaciones al fenómeno, puesto que atiende particularismos. Aunque el objetivo tiende a homogeneizar, los mecanismos y herramientas que cada persona necesita difieren y es desde el trabajo cotidiano con profesionales y en comunidad que se conforma una red de contención y de superación. Según la historia y trayectoria que cada muchacho tenga, algunos necesitan más atender su salud, otros encontrar un sitio donde hablar y sentirse parte, otros terminar la escuela, etc. Es así como D., referente de la hospedería, comenta que hay historias de maltrato y violencia, abandono, niñez en calle, pérdida de trabajo, consumo de drogas y alcohol (Registro de campo, San Miguel, agosto de 2021), todas cuestiones que hacen a aristas diferenciadas de la problemática más global.

A partir de las tensiones que se manifiestan

en el espacio social como campo de fuerzas, podemos dilucidar que las formas legítimas de categorización, clasificación y praxis dispuestas por el Estado, encuentran su contracara y/o complementación en propuestas territorializadas, en este caso a través de la hospedería. Esto es lo que De Sousa Santos llama “pluralismo jurídico” (1991, p. 34), partiendo de la idea de que existen varios órdenes jurídicos, pero que confluyen en que todos son mapas sociales que recurren a mecanismos de escala, proyección y simbolización para distorsionar la realidad, enmarcados en relaciones de poder.

En esta cartografía simbólica del derecho (De Sousa Santos, 1991), se superponen concepciones, interpretaciones y espacios. El derecho oficial es el plasmado por las políticas públicas; sin embargo cabe notar con qué otros derechos entra en juego. Uno de ellos es la propuesta de la hospedería ya que actúa como un campo social específico, con mayor escala por el flujo relacional que atraviesa y además por la cercanía con las personas en situación de calle.

Estas dos posiciones disputan y complementan sentidos. Si bien, desde el Estado, con la Ley 13.956/2009, se procuran formas de acción, como un servicio de atención telefónica (Artículo 8º), un servicio móvil de atención social (Artículo 11º) y la conexión directa con otros servicios sociales que aborden el tema (Artículo 10º), la hospedería por su parte, realiza actividades similares. Como relata D.: “En relación con la municipalidad, se tiene contacto con el área de salud mental, documentación, discapacidad, patronatos y juzgados. Ellos nos necesitan” (Registro de campo, San Miguel, junio de 2021). A esto último podemos agregar que ambas partes se necesitan, pues si bien es la hospedería la que comprende mayor escala, por el trabajo cotidiano y por el abordaje particular de cada caso, muchas veces el que tiene el recurso es el Estado, recurso político y, sobre todo, económico. Como sostiene Manzano (2015) se trata de formas construidas y deconstruidas con fluidez de relaciones y procesos sociales, siendo necesario suspender el entendimiento totalizador y abstracto de las organizaciones sociales y civiles y el Estado. Sus tareas se complementan, al tiempo

que se entretengan mecanismos de praxis para abordar el fenómeno.

Relación de las personas en situación de calle con el espacio: trayectorias, recorridos, cotidianidad y resignificación

Cuando la situación de calle es inminente, se produce una fisura en la vida de las personas (Palleres, 2010). En consonancia, se da un proceso de desterritorialización (Haesbaert, 2013), entendido como la destrucción y el abandono del territorio, seguido de la precarización territorial en el caso de grupos subalternos. Las personas en situación de calle son desterritorializadas de sus casas, hogares, o espacios habitados, siendo reterritorializadas en el espacio público, en la calle, en el circuito asistencial. Ambos procesos son indisociables.

La reterritorialización se vincula con la movilidad y el control del espacio. Al comenzar el paso por la calle, se confluye a habitar nuevos espacios, desconocidos tal vez, donde se materializan relaciones de poder pero también donde la dimensión de la acción se hace carne (Haesbaert, 2013; Manzano Fernandes, 2011). Es el transcurso cotidiano por el espacio público lo que permite conocer sus límites y ventajas, suministrando herramientas para vigilarlo y manifestarse. Así es como algunos muchachos manifiestan:

En la calle conseguís todo: comida, corte de pelo, todo. Los martes y jueves íbamos a Caseros a bañarnos y a Santos Lugares cuando había comida y ropa. (Registro de campo, San Miguel, agosto de 2021).

De lunes a viernes comía en Cáritas. Los sábados había que rebúscasela. Los domingos iba a La Casona” (Registro de campo, San Miguel, septiembre de 2021).

En el circuito asistencial, una de las posiciones a considerar es la de las personas en situación de calle. Las mismas poseen un *habitus* (Bourdieu, 1988) -como sistema de esquemas de producción, percepción y apreciación de prácticas- que ofrece una visión distinta del mundo social. En el tránsito

diario por el espacio público, los muchachos llevan a cabo diversas prácticas que hacen a la supervivencia:

R. es el que tiene más vivencia en calle, conoce cada recoveco. Si bien ahora vive en la hospedería, no puede sacarse la costumbre de revisar cada tacho de basura (Registro de campo, San Miguel, Julio de 2021).

Un día hicimos 2.500 pesos desde la plaza de San Miguel hasta la de Muñiz con un compañero, uno caminando en cada vereda (Registro de campo, San Miguel, agosto de 2021).

Estar en la calle es un círculo vicioso. Es la ley del más fuerte, tienes que tomar para sobrevivir (Registro de campo, San Miguel, agosto de 2021).

Este *habitus*, entra en tensión con la dinámica de la hospedería, que apunta a construir nuevas rutinas (o recuperar aquellas perdidas) a partir de mantener y limpiar las instalaciones del hogar, participar en diversos talleres (apoyo escolar, huerta, espiritualidad) y el contacto individual con los profesionales. Previo a la pandemia, por ejemplo, existían horarios de salida todos los días (para comprar, etc.), lo cual con el nuevo contexto se redujo a los domingos. Muchas veces, los muchachos llegan allí por la transmisión de boca en boca, aunque los vecinos también se encargan de llamar y comunicar si ven a una persona viviendo en la calle (Registro de campo, San Miguel, Julio de 2021). Por otra parte, no todos salen los domingos, pues se tiene en cuenta el tiempo transcurrido en el lugar y, en base a eso, se designa un tiempo. Aun así se contemplan excepciones (como con aquellos que son padres o tienen alguna situación urgente) (Registro de campo, San Miguel, junio de 2021). Los cambios y continuidades que se dieron a partir de la pandemia modificaron la dinámica dentro de la hospedería, así como la de las personas en situación de calle que viven allí. Entre estas variaciones sobresale el régimen de salidas para evitar contagios y la propagación del virus, la

disponibilidad de talleres, la posibilidad de tener changas de forma cuidada, etc. Aun así, el quedarse en el hogar no es obligatorio, lo que promueve la capacidad de agencia y producción del espacio.

La hospedería hace de casa, de hogar de referencia, como imagen reducida del mundo (Bourdieu, 1991). A partir de pares de opuestos, como adentro-afuera, respeto-destrato, comensalidad-falta de modismos en la mesa, los hábitos y costumbres que aprenden allí los implementan afuera. Un muchacho, N., comparte su experiencia de que, cuando concurre a la casa de su pareja, no se espera a que todos estén sentados en la mesa para comer, mientras que en la hospedería sí. Dos hombres más afirman que, cuando van a su casa, aplican este hábito, esperando a todos en la mesa y rezando antes de comer (Registro de campo, San Miguel, agosto de 2021). De manera similar, es constante el agradecimiento hacia los profesionales y operadores, por las condiciones y el trato que se experimenta allí. Así, como dice R., “no solo tenemos techo, sino que no nos falta amor y contención” (Registro de campo, San Miguel, agosto de 2021). Las actitudes de agradecimiento y servicio también se trasladan a una participación activa en el comedor de Cáritas, donde las personas que viven en la hospedería acuden a colaborar con la preparación de la comida, la limpieza y la seguridad. También es destacado el acompañamiento entre compañeros para acudir a diversos turnos médicos. Estas actitudes positivas hacia los compañeros y el equipo se contraponen al maltrato y desprecio que atravesaron en sus días y noches en la calle, hechos carne en pasar frío, hambre y ser vistos de mala manera (Registro de campo, San Miguel, agosto de 2021).

Así, como sostiene Blanco (2007), el espacio se transforma en lugar a medida que lo conocemos mejor y lo dotamos de valor. El circuito asistencial tendido en San Miguel, hace de lugar de encuentro, se constituye como espacio de interacción, de intercambio y de vivencias. Es el paso diario por la calle y por el circuito lo que lo dota de connotaciones de afectividad, de cercanía y hasta de sentidos de hogar (Bachiller, 2014). De esta forma D. relata la historia de una mujer que de forma excepcional ingresó al hogar (pues

como mencionamos solo está destinado a atender hombres), pudo conseguir trabajo y se fue a alquilar; sin embargo, ella volvía porque se había convertido en su lazo más cercano, su espacio de pertenencia y contención (Registro de campo, San Miguel, junio de 2021). Otro caso es el de un hombre, C., quien luego de pasar mucho tiempo en calle, vivió cuatro años en la hospedería y pudo conseguir trabajo; aun así es común verlo pasar a saludar a sus compañeros (Registro de campo, San Miguel, octubre de 2021). De manera similar, un compañero que vive en la hospedería, remite a ese lugar como su hogar, su familia, desde donde se tiene que reconstruir de nuevo (Registro de campo, San Miguel, agosto de 2021).

En suma, el circuito asistencial también hace de red polisémica (Blanco, 2007) donde se desata un flujo de materia e información. El circuito de San Miguel tiene sus particularidades, pues la ubicación del municipio es un punto de conexión de movilidad (estación de tren, acceso directo hacia José C. Paz, Moreno y Villa de Mayo), y de concentración de comercios, por lo que D. sostiene que “la situación de calle no es de un solo municipio” (Registro de campo, San Miguel, junio de 2021). De esta forma, la circulación y la socialización de conocimiento se ve permeada por facilidades a la hora de moverse y recorrer los sitios en cuestión. Es en y desde el circuito, donde se tienden redes y se construyen lugares comunes y de encuentro. Algunos lugares comunes y de circulación constante son los medios de transporte público, por lo que los muchachos sostienen:

Usaba el tren para moverme, iba hasta Villa del Parque y volvía. Me movía en grupo de dos o tres personas; cuatro ya era mucho (Registro de campo, San Miguel, agosto de 2021).

Para ir a La Casona o a Vicentinos⁴ me movía en colectivo, usaba permisos truchos (Registro de campo, San Miguel, octubre de 2021).

⁴ ClubVicentinos, San Miguel.

CONCLUSIONES

Ante el recorrido planteado en las páginas precedentes, en el que nos centramos en ciertos elementos de la cotidianidad vivida por las personas en situación de calle en la hospedería, podemos vislumbrar un andamiaje de percepciones y posiciones diferenciadas, y encontradas, respecto del circuito asistencial de San Miguel destinado a las personas en situación de calle que, como explicamos, es más amplio. Los distintos espacios y actores que forman parte de este circuito, como la hospedería, el comedor de Cáritas, la escuela, el hospital municipal, La Casona, entre otros, mantienen entre sí vínculos que son vividos, según el caso, como confrontación y/o complemento, aunque cada uno goza de cierta autonomía. Se trata de encuentros y desencuentros en los que seguiremos trabajando en futuros trabajos. Un elemento que merece atención es cómo la pandemia del Covid-19, marcó cambios y continuidades en la cotidianidad de estos lugares y en la percepción misma del espacio. Tanto los recorridos, como las estrategias, la disponibilidad y la capacidad de dar respuesta sufrieron un giro. Se tomaron medidas de protocolo ante el avance de contagios para intentar cuidar de la mejor forma a la población que habita la calle. El aislamiento previo al ingreso al hogar, los testeos, la imposibilidad de ingresar a La Casona como antes sí sucedía, son algunos ejemplos.

El circuito asistencial, que es el objeto central de la investigación de la que surge este trabajo y del que forma parte la hospedería, puede entenderse como una trama extendida de personas e instituciones interdependientes, vinculadas en varias dimensiones, así como recupera Wacquant (2001) de Elias (1978), un “proceso de figuración” (p. 108). Los dispositivos públicos y privados se solapan en varios niveles, desde lo micro y lo macro, desde el espacio público, las personas en situación de calle, la cotidianidad, las relaciones intra e inter grupales, los significados de hogar, etc., que dialogan de forma permanente.

La acción y tensión que se dan en este universo permiten ver que son las mismas personas en situación de calle las que crean al circuito: personas en interacción además de la red de instituciones.

Es la rutina de transcurrir por esos lugares lo que los torna un lugar de pertenencia. Se puede hablar de circuito(s), pues cada persona transita y crea al mismo tiempo distintas formas de atravesar su cotidianidad en la calle, elige los espacios a los cuales acudir y a los cuales no.

A futuro, ampliaremos el mapa de actores que se entrecruzan en el circuito asistencial y profundizaremos en cómo satisfacen necesidades y en qué recursos utilizan las personas en situación de calle. Por otra parte, uno de los objetivos en adelante es cartografiar dicho mapa, para contemplar distancias, recorridos y factores que hacen al transcurso por la calle de estas personas. De esta forma, se buscará ampliar la mirada y entender que en este campo abierto se encuentran múltiples niveles y fronteras (Trouillot, 2001).

BIBLIOGRAFÍA:

Bachiller, S. (2008). *Exclusión social, desafiliación y usos del espacio. Una etnografía con personas sin hogar en Madrid*. (Tesis de Doctorado inédita), Universidad Autónoma de Madrid.

Bachiller, S. (2014). Procesos de “atrincheramiento”: un análisis etnográfico sobre las dinámicas de consolidación en la situación de calle”. *Cuadernos de Trabajo Social*, 27, 375-383.

Biaggio, M. (2014). *Ser, estar, parecer: reconocimiento social y resistencia identitaria en torno a las políticas habitacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dirigidas a personas en situación de calle (1997-2012)*. (Tesis de Doctorado), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Biaggio, M. (2015). El movimiento y la espera: Análisis de la construcción de los circuitos de la calle a partir de la interacción entre programas, recursos, técnicos y personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. *Revista ISEL*, 5, 132-147.

Blanco, J. (2007). Espacio y territorio: elementos teórico-conceptuales implicados en el análisis geográfico. En M.V. Fernández Caso & R.

Gurevich (Coords.), *Geografía. Nuevos temas, nuevas preguntas* (pp. 37-64). Buenos Aires: Biblos.

Bourdieu, P. (1988). *Cosas dichas*. Buenos Aires: Gedisa.

Bourdieu, P. (1990). *Sociología y cultura*. Madrid: Grijalbo.

Bourdieu, P. (1991). *El Sentido Práctico*. Madrid: Taurus.

Boy, M. & Perelman, M (2008). Los sin techo en Buenos Aires. *Ciudades*, 78, 1-7.

Coraggio, J. (1999) *Política social y economía del trabajo. Alternativas a la política neoliberal para la ciudad*. Madrid: Miño y Dávila.

Danani, C. (1996). Algunas precisiones sobre la política social como campo de estudio y la noción de población-objeto”. En S. Hintze, E. Grassi & J. L. Coraggio (Org.), *Políticas Sociales. Contribución al debate teórico-metodológico* (pp. 21-38). Buenos Aires: CBC – UBA.

De Sousa Santos, B. (1991). Una cartografía simbólica de las representaciones sociales: Prolegómenos a una concepción posmoderna del derecho. *Revista Nueva Sociedad*, 116, 18-38.

Gorelik, A. (2015). Terra incognita. Para una comprensión del Gran Buenos Aires como Gran Buenos Aires. En G. Kessler (Dir.), *Historia de la Provincia de Buenos Aires. Tomo 6. El Gran Buenos Aires* (pp. 21-72). Buenos Aires: Edhasa-UNUPE.

Haesbaert, R. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. *Cultura y representaciones sociales*, 8(15), 9-42.

Halperin, L. & Vinocur, P. (2004). *Pobreza y políticas sociales en Argentina de los años noventa*. CEPAL.

- INDEC (2022). Censo de Población, Hogares y Vivienda 2022.
- Ley N° 3.706 “Protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y riesgo a la situación de calle”. Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010.
- Ley 13.956 “Programa Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”. Departamento de Leyes y Convenios. Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. La Plata, 22 de enero de 2009.
- Mançano Fernandes (2011). Territorios, teoría y política. En G. Calderón & E. León (Coords.), *Descubriendo la espacialidad social en América Latina. Vol. 3*. México: Editorial Itaca.
- Manzano, V. (2015). Lugar, trabajo y bienestar: la organización barrial Tupac Amaru en clave de política relacional. *Publicar*, 19, 9-35.
- Palleres, G. (2009). Límites y alcances del parador nocturno Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para las personas sin hogar. *Actas del XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
- Palleres, G. (2010). Resignificación socio espacial y construcción de subjetividad. Personas sin hogar en la ciudad de Buenos Aires. *CUHSO*, 19(1), 95-104.
- Perelman, M. (2015). El cirujeo en la ciudad de Buenos Aires. Construcciones temporales y espaciales en la ciudad de Buenos Aires. *Revista de Antropología Iberoamericana*, 5(1), 94-125.
- Rofman, A., González Carvajal, M. L. & Anzoategui, M. (2010). Organizaciones sociales y Estado en el conurbano bonaerense: un estudio de las formas de interacción. En A. Rofman (Comp.), *Sociedad y territorio en el Conurbano Bonaerense* (pp. 153-216). Los Polvorines: UNGS.
- Rosa, P. (2010). Pobreza urbana y desigualdad: la asistencia habitacional a las personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. En T. Bolívar & J. Erazo Espinoza, *Hábitat Popular e inclusión social* (pp. 295-310). Quito: CLACSO.
- Rosa, P. (2011). Excluidos por excelencia: revisiones para un concepto para el caso de los habitantes de la calle. *Revista de estudios regionales y mercado de trabajo*, 7, 185-196.
- SMNoticias (19 de marzo de 2013). Se inauguró la hospedería para personas en situación de calle. <https://www.smnnoticias.com/noticias/5324>
- Suárez, A. & Palma Arce, C. (2010). Condiciones de vida en el conurbano bonaerense. En A. Rofman (Comp.), *Sociedad y territorio en el Conurbano Bonaerense* (pp. 25-102). Los Polvorines: UNGS.
- Trouillot, M. (2001). La antropología del estado en la era de la globalización. Encuentros cercanos de tipo engañoso. *Current Anthropology*, 42(1), 125-138.
- Van Gennep, A. (1986). *Los ritos de paso*. España: Taurus (Original de 1909).
- Wacquant, L. (2001). *Parias Urbano*. Buenos Aires: Manantial.